

PRODUÇÃO DE EXTRACTOS DE PLANTAS AROMÁTICAS COM CO₂ SUPERCRÍTICO

COELHO, J.A.P.* , REIS, E.M.C.** , VENÂNCIO, F.*** , EMPIS, J.** , CABRAL, J.M.S.** , NOVAIS, J.M.** , PALAVRA, A.M.F.**

1. INTRODUÇÃO

A flora portuguesa é rica em plantas aromáticas, cujos extractos constituem matérias primas importantes para as indústrias de perfumaria e alimentar.

As técnicas de extracção tradicionais dos aromas destas plantas têm sido a hidrodestilação e a extracção por solventes. No entanto, a partir da década de 70, uma nova técnica de separação, a extracção supercrítica, tem ganho uma aceitação crescente (1,2).

O objectivo deste trabalho foi investigar a capacidade desta técnica na produção de extractos de alecrim português (*Rosmarinus officinalis* L.), nomeadamente do seu óleo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Na Figura 1 está representado o diagrama de um aparelho do tipo dinâmico, existente no Departamento de Energias Renováveis do INETI, o qual permite realizar estudos de extracção supercrítica para temperaturas e pressões até 333,15K e 40 MPa, respectivamente (3,4).

FIGURA 1. Diagrama do aparelho de extracção supercrítica existente no Departamento de Energias Renováveis do INETI. G - Garrafa de CO₂; MR - Manômetro; VR - Válvula de não retorno; V1 a V9 - Válvulas; S1 e S2 - Serpentina de aço; S3 - Serpentina de vidro; F - Filtro; BC - Bomba de circulação; BP - Regulador de pressão; M1 e M2 - Manómetros; C1 e C2 - Células de extracção; VM - Válvula micrométrica; B - Balão de vidro; FL - Rotâmetro; MG - Contador de gás.

*Departamento de Engenharia Química, ISEL - Portugal

**Departamento de Engenharia Química, IST - Portugal

***DTIQ, INETI - Portugal

O CO₂ líquido proveniente da garrafa, G, e arrefecido na serpentina, S1, é comprimido através da bomba de circulação, BC. A pressão é controlada através do regulador, BP, e medida com um manómetro de precisão, M2. Posteriormente, o CO₂ é aquecido no permutador de calor, S2, de molde a atingir as condições supercríticas e entra nas células de extracção, C1 e C2, que se encontram num banho de água termostatzado. Estas células têm cada uma delas um volume de ≈32 cm³, nas quais se coloca o material vegetal a estudar. A separação dos extractos do fluido supercrítico é realizada no balão, B, e na serpentina, S3, por expansão da mistura através da válvula micrométrica, VM. O caudal do CO₂ é controlado através de um rotâmetro, FL, e o volume total do mesmo, correspondente à quantidade de extracto depositado nos recipientes de recolha, medido com um contador de gás, MG.

Baseado no aparelho laboratorial anterior foi construído, recentemente, no Laboratório de Termodinâmica Experimental do I.S.T. uma instalação piloto com uma célula de extracção de 1 litro (Figura 2), a qual permite realizar estudos de extracção no mesmo intervalo de temperatura e para pressões até ≈30MPa.

FIGURA 2. Diagrama da instalação piloto de extracção supercrítica existente no Laboratório de Termodinâmica Experimental do I. S. T. G - Garrafa de CO₂; MR - Manodredutor; VR - Válvula de não retorno; V1 a V9 - Válvulas; S1 e S2 - Serpentinhas de aço; F - Filtro; BC - Bomba de circulação; BP - Regulador de pressão; M1 a M4 - Manómetros; C1 - Vaso de extracção com camisa de água; T1 a T4 - Sondas de temperatura; SP1 e SP2 - Separadores; FL - Rotâmetro; MG - Contador de gás.

Esta instalação, além de um vaso de extracção, C1, com uma capacidade superior aos da anterior, apresenta também de diferente a zona de recolha. Com efeito, esta zona é constituída por 2 separadores em aço, SP1 e SP2, que permitem uma separação fraccionada. Deste modo, é possível obter quantidades mais significativas de extractos de plantas aromáticas, assim como o seu fraccionamento.

O material vegetal utilizado foram folhas de alecrim (*Rosmarinus officinalis* L.) secas e moídas. O alecrim foi colhido na serra da Arrábida na época de floração.

A análise quantitativa dos componentes para cada amostra de extracto supercrítico foi efectuada pelo método do padrão interno num cromatógrafo Hewlett Packard 5890 com um detector de ionização de chama FID, utilizando os seguintes parâmetros:

- Coluna capilar de sílica fundida com enchimento Carbowax, de 50m de comprimento e 0,20mm de diâmetro interno e com um filme de 0,20 μ m de espessura. A temperatura do injector foi de 523 K e o forno foi programado de 343 a 473 K com uma rampa de 3 K/min e mantido a 473 K durante 30 minutos. O gás eluente utilizado foi o hélio, com um caudal de 0,5 mL/min.

Como padrão interno foi escolhido o ciclohexanol, um composto semelhante aos que se pretendiam quantificar, que não faz parte do óleo essencial e cujo tempo de retenção não interfere com os dos componentes da amostra.

Nos óleos obtidos por separação fraccionada, a análise foi efectuada nas mesmas condições referidas anteriormente, mas sem a utilização do padrão interno.

3 - RESULTADOS

Na Figura 3 estão representados os resultados experimentais relativos à fracção de óleo essencial de alecrim no extracto em função da quantidade de CO₂ obtidos com o aparelho laboratorial (5).

FIGURA 3. Fracção de óleo no extracto em função da quantidade de CO₂. ■ T=313,15 K e P=10,0 MPa; □ T=313,15 K e P=12,5 MPa; * T=308,15 K e P=12,5 MPa.

Com base nos resultados experimentais representados nesta figura e nos valores da Tabela 1, pode-se concluir que a selectividade na obtenção do óleo aumenta com a diminuição da densidade de CO₂.

TABELA 1. Densidade do CO₂ para diferentes valores de pressão e temperatura (6).

Pressão (MPa)	Temperatura (K)	Densidade (Kg/m ³)
10,0	313,15	628,68
12,5	313,15	732,71
12,5	308,15	777,92

Devido à dificuldade de separação do óleo das ceras com este aparelho, estudos foram realizados com a instalação piloto nas condições de pressão e temperatura de extracção de 10,0 MPa e de 313,15 K, respectivamente.

Para as condições de fraccionamento em cascata de 8 MPa e 283,15 K para o primeiro separador e de 2 MPa e 273,15 K para o segundo foi possível uma boa separação do óleo das ceras. Tal comportamento tinha já sido verificado por Reverchon (7) em estudos com folhas de Alecrim (*Rosmarinus officinalis* L.), do sul de Itália, em condições de extracção e fraccionamento semelhantes.

TABELA 2. Comparação da percentagem (% área) dos componentes dos óleos obtidos por hidrodestilação e por extracção supercrítica.

Componentes	Óleo Essencial Hidrodestilação	Óleo Extracção Supercrítica
α-pineno	9,997	7,271
canfeno	3,836	2,651
β-pineno	3,418	3,325
mirreno	12,029	14,965
α-felandreno	1,722	1,637
α-terpineno	0,626	0,496
limoneno	17,630	16,603
1,8-cineol	4,691	4,164
(Z)-β-ocimeno	0,989	1,170
γ-terpineno + (E)-β-ocimeno	0,875	0,985
p-cimeno	3,110	3,104
terpinoleno	0,725	0,838
l-octeno-3-ol	0,277	0,324
cânfora	24,728	19,268
acetato de bornilo	0,327	0,328
β-cariofileno	2,081	4,613
α-humuleno	1,314	3,377
borneol	1,981	2,520
verbenona	3,077	4,239
óxido de cariofileno	0,663	1,320

O óleo essencial obtido por hidrodestilação apresenta uma cor amarela clara, com um aroma activo mas diferente do da matriz inicial, enquanto que o recolhido por extração supercrítica possui uma coloração amarela alaranjada e um aroma semelhante ao das folhas do alecrim.

Finalmente, a Tabela 2 sugere que os óleos obtidos por hidrodestilação e extração supercrítica apresentam semelhanças quer qualitativas, quer quantitativas. No entanto, entre os seus componentes principais, mirceno e cânfora, constata-se um aumento de concentração do primeiro e uma diminuição mais significativa da percentagem do segundo no óleo obtido por extração supercrítica.

4. BIBLIOGRAFIA

- 1 - BRUNO, T.J.; CASTRO, C.A.M.; HAMEL, J.F.P. and PALAVRA, A.M.F. *Recovery Processes for Biological Materials*, Cap.11, 303, (1993).
- 2 - PAULAITIS, M.E.; KRUKONIS, V.J.; KURNIK, R.T. and REID, R.C. Supercritical Fluid Extraction. *Reviews in Chemical Engineering*, 1(2):179-250, (1983).
- 3 - MENDES, R.L.; COELHO, J.P.; FERNANDES, H.L.; MARRUCHO, I.J.; CABRAL, J.M.S.; NOVAIS, J.M.; PALAVRA, A.F. Applications of Supercritical CO₂ Extraction to Microalgae and Plants. *J. Chem. Tech. Biotechnol.*, 62:53-59, (1995).
- 4 - MENDES, R.L., Tese de Doutoramento, I.S.T., Lisboa, Portugal, 1995.
- 5 - COELHO, J.A.P., Tese de Doutoramento, I.S.T., Lisboa, Portugal, 1995.
- 6 - NIST Mixture Property Database, 14 (DDMIX).
- 7 - REVERCHON, E; SENATORE, F. Isolation of Rosemary Oil: Comparison between Hydrodistillation and Supercritical CO₂ Extraction. *Flavour and Fragrance Journal*, 7:227-230 (1992).

AGRADECIMENTO: Elsa Reis agradece a bolsa de doutoramento que lhe permitiu realizar este trabalho.